

DUWTARDA XALÍQ NAMALARÍN SHERTIW USÍLLARÍ

Niyazbek Askarov Kóshkinbaevich

Qaraqalpaq mámleketlik universiteti oqıtıwshısı.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10684550>

Annotatsiya. Sázende qanshelli jetik sázende bolsa. Oń qoldıń hár qıylı shtrixlardı alıwǵa sheberligi jetilisken bolsa, sonshelli namanıń sulıw esitiliwine, qulaqqa jaǵımlı bolıp túsiniikli bolıwına, tıńlawǵa tásirli bolıp esitiliwine namanıń jaqsı shıǵıwına úlken tásir etedi hám paydası tiyedi.

Gilt sózler: Dás, usıl, dinamika, shtrix, nama, ólshem, sázende, ses, takt, ritm.

WAYS OF PLAYING FOLK SONGS IN DUTOR

Abstract. The more advanced the musician is. If the ability of the right hand to pick up different strokes is improved, it will have a great effect on the beautiful sound of the tarona, the pleasantness and intelligibility of the tarona, the impressiveness of the listening, and the good performance of the tarona. Touches.

Key words: Dás, method, dynamics, bar, tarona, size, musician, sound, tact, rhythm.

СПОСОБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАРОДНЫХ ПЕСЕН В ДУТОРЕ

Аннотация. Чем продвинутое музыкант. Если улучшить способность правой руки улавливать различные удары, это окажет большое влияние на красивый звук тароны, приятность и разборчивость тароны, впечатляемость прослушивания и хорошее исполнение тароны.прикасается.

Ключевые слова: Дас, метод, динамика, такт, тарона, размер, музыкант, звук, такт, ритм.

Duwtar áspabında xalıq namaların atqarıw ushın oń qoldıń xızmeti úlken. Sebebi, hár bir nama ózine ılayıq shertiw usılların talap etedi. Namanıń qanday ólshemde jazılǵanına qaray oń qol dás qaǵıwında bir qansha shertiw usılların, hár qıylı qaǵıslardı (shtrixlardı) oń qoldıń háreketi menen alınadı.

Shertiw usıllarınıń eń ápiwayısı tómén-joqarı II-V qaǵıs, bul usıldı da (shtrixtı-da) 1. barlıq pánje menen 2. kórsetkish barmaq penen 3. oń qoldıń uzın barmaq menen 4. kórsetkish hám uzın úshinshi barmaq penen de alıwǵa, atqarıwǵa boladı.

Bul namanıń xarakterine eń aldı menen tezligine, sestıń dinamikalıq qanday dárejede alınıwı kerekligine yaǵnıy áste, qattı, ortasha qattı qaǵıs kerekpe soǵan baylanıslı bolıp keledi. Bul ápiwayı qaǵıw usılı degenimiz benen de, namaǵa baylanıslı yaǵnıy namasına paylı degen sóz.

Nama qanday qıyınlıqtı talap etetuǵın bolsa, atqarıwshıdan yaǵnıy sázendeden sol dárejede atqarıw sheberlikti talap etedi. Meyli kishi nama-aq bolsın, bir páske-bir joqarıǵa dásti alıp shertken menen onnan nama shertken bolmaydı. 2/4 ólsheminde jazılǵan kishkene namanıń ózinde-de bir qansha shertiw usılları menen orınlasa boladı. Bul namaǵa kórik qosadı, naǵıs beredi, sázendeniń texnikasına yaǵnıy oń qoldıń taxnikasına baylanıslı boladı.

Sázende qanshelli jetik sázende bolsa. Oń qoldıń hár qıylı shtrixlardı alıwǵa sheberligi jetilisken bolsa, sonshelli namanıń sulıw esitiliwine, qulaqqa jaǵımlı bolıp túsiniikli bolıwına, tıńlawǵa tásirli bolıp esitiliwine namanıń jaqsı shıǵıwına úlken tásir etedi hám paydası tiyedi. 2/4

muxallesi», «Qara dáli», «Dás nama», «Jígalı», «Nalish», «Bozataw», «Igelay», «Ilme sultan», «Nama bası», «Nariydirgen», «Adınnan», «Gúlpaq», «Keñes», «Nazlı» hám tağı basqa da kóplegen saz namaları qaraqalpaq xalqınıń kóp jıllar dawamında atadan-balağa miyras etip qaldırğan, duwtar ushın arnalğan saz namaları bolıp tabıladı. Sonday-aq saz namaları menen yaǵnıy duwtar sazları menen bir qatarda baqsılardıń repertuarlarında bar barlıq qosıqlar, dástan qosıqları da duwtarda atqarıladı.

Baqsılardıń barlıq qosıq repertuarındaǵı namalardı sázende baqsılar, sázendeler duwtarda saz etipte shertedi. Mısalı olardan «Eshbay», «Gór qız», «Kelte nalish», «Uzın nalish», «Qara dáli», «Arıwxan», «Baǵlar», «Sáwdigim», «Iranıy», «Azizim», «Xojabala», «Xoja baǵman», «Gelaláylim», «Sen yar gedali», «Sen yar qal endi», «Jeti asırım», «Qáwender», «Idiris», «Jaman shıǵanaq», «Ílgal», «Qoshım palwan», «Sanalı geldi», «Saltıq», «Dembermes», «Qızlar úyge kir», «Musa», «Ǵubbadiyin», «Besperde», «Nedaǵı», «Aqsúnǵıl», «Lay-lay», «Shımbay», «Alaqayıs», «Dárdıńnen», «Qız-Mınayım», «Yasha-pári», «Sarbinaz», «Yaǵlı báhár», «Úshstop», «Dadálıńnen», «Gelgelay», «Beyish», «Ne payda», «Mertewil» hám tağı basqa xalıq qosıqların baqsılarımız benen sázendelerimiz qosıǵı menen de sonday-aq saz retinde de shertedi.

Bul namalardıń kópshiligi sázendeler tárepinen qosıq aytqanda basqasha, al saz etip shertilgende biraz ózgesheliklerge ushırap, sazǵa beyimlenip atqarıladı. Olar atqarıwshı sázendeniń sheberligine, texnikalıq jetiskenligine, duwtardı sheber meńgergenligine, usıllardı jeterli dárejede jetik ózlestirgenine baylanıslı bolıp keledi.

REFERENCES

1. J.Aytmuratov «Baqsıshılıq ónerimizde xalıq namalarınıń kelip shıǵıw derekleri» «Erkin Qaraqalpaqstan» gazetası. 9-iyul 2019-jıl № 84 (20326) sanı.
2. Q.Ayımbetov «Xalıq danalığı» «Qaraqalpaqstan» baspası. 1986-jıl
3. Á.Alımov, T.Adambaeva, J.Turdımuratov «Házireti sazger» Nókis «Bilim» 2013-jıl.
4. Q.Maqssetov «Dástanlar, jırawlar, baqsılar» Nókis «Qaraqalpaqstan» baspası 1992-jıl.
5. Q.Maqssetov «Qaraqalpaq jıraw baqsıları» «Qaraqalpaqstan» baspası Nókis-1983.
6. Koshkinbaevich A. N. DEVELOPMENT AND HISTORY OF MUSIC EDUCATION PEDAGOGY IN KARAKALPAKSTAN //Journal of Innovation, Creativity and Art. – 2023. – T. 2. – №. 12. – C. 40-44.
7. Asqarov N. Dirijyorlik etishda asarning mustaqil ijrosi //Science and Education. – 2022. – T. 3. – №. 1. – C. 996-1000.
8. Koshkinbaevich A. N. DEVELOPMENT AND HISTORY OF MUSIC EDUCATION PEDAGOGY IN KARAKALPAKSTAN //Journal of Innovation, Creativity and Art. – 2023. – T. 2. – №. 12. – C. 40-44.
9. Koshkinbaevich A. N. History and theoretical aspects of music education pedagogy in the Republic of Karakalpakstan //American Journal of Science on Integration and Human Development (2993-2750). – 2023. – T. 1. – №. 9. – C. 7-10.
10. Maksetbaevich, Otegenov Khakimbay. "Ethnodemographic processes at the headquarters of amudarya on the EVE of the 1916 uprising." Journal of Critical Reviews 7.11 (2020): 391-395.
11. Отегенов, Хакимбай. "К оценке восстаний в Хивинском ханстве и Амударьинском отделе в 1916 г." Каспийский регион: политика, экономика, культура 2 (59) (2019): 31-36.

12. Отегенов, Хакимбай Максетбаевич. "Восстание 1916 года в Каракалпакстане: общее и особенное." Перекрёстки истории. Актуальные проблемы исторической науки: материалы XV Международ (2019): 131.
13. Maksetbaevich, Otegenov Khakimbay. "Ethnodemographic processes at the headquarters of amudarya on the EVE of the 1916 uprising." Journal of Critical Reviews 7.11 (2020): 391-395.
14. Отегенов, Хакимбай. "К оценке восстаний в Хивинском ханстве и Амударьинском отделе в 1916 г." Каспийский регион: политика, экономика, культура 2 (59) (2019): 31-36.
15. Omarova A. SCHOOL CHEERS THROUGH MUSIC PROFESSIONAL DIRECTION //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 151-156.
16. Qislawbayevna O. A. Umumiy ORta TaLim Maktablarida Sinfdan Tashqari Musiqa ToGaragining Maqsadi Va Vazifalari //Miasto Przyszłości. – 2023. – Т. 40. – С. 105-107.
17. Qislawbayevna O. A. The Influence of Music on the Human Body //Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 30-32.
18. Yerjanova V. POLITICAL, SCIENTIFIC-PEDAGOGICAL ASPECTS OF EDUCATING STUDENTS ASSOCIATED WITH NATIONAL VALUES //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 356-362.
19. Ержанова В. К. НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕННОСТИ–КАК СРЕДСТВА ДУХОВНОГО ОБОГЩЕНИЯ ПОДРОСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ //Innovations in Technology and Science Education. – 2023. – Т. 2. – №. 7. – С. 666-671.
20. Ержанова В. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИНТЕГРАЦИИ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН И ВНЕКЛАССНЫХ ЗАНЯТИЙ В РАЗВИТИИ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИИ У УЧАЩИХСЯ //Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры. – 2022. – Т. 2. – №. 12. – С. 296-299.
21. Хожамуратов К. Б. МАҲОБАТЛИ РАНГТАСВИР АСАРЛАРИНИНГ МАЪНАВИЙАҲАМИЯТИ //Ученый XXI века. – 2022. – №. 2 (83). – С. 31-33.
22. Bazarbaevich K. K. THE SPIRITUALITY OF MAHOBATLI PAINTING WORKS IMPORTANCE //Archive of Conferences. – 2021. – С. 224-227.
23. Hojamuratov Q. B. ISSUES OF THE DEVELOPMENT OF FINE ARTS IN SCHOOLS //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 333-336.
24. Bazarbaevich X. K. TASVIRIY SAN ‘AT DARSLARIDA TALABALARNI MUSTAQIL TA ‘LIM OLISH FAOLIYATIGA YO ‘NALTIRISH METODLARI //BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2023. – Т. 3. – №. 2. – С. 526-529.
25. Aziza T. TARIXIY ASARLANING JAMIYAT TARAQQIYOTIDA TUTGAN O’RNI:“YULDUZLI TUNLAR” ASARINING BOSH G’OYASI //Journal of Integrated Education and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 42-46.
26. Tleumuratova A. J. QORAQALPOG’ISTONDA TEATR SAN’ATINING SHAKLLANISHI VA O’ZIGA XOS XUSUSIYATLAR. – 2024.
27. Tleumuratova A. J. FORMATION AND SPECIFIC FEATURES OF THEATER ART IN KARAKALPAKSTAN //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 408-411.
28. Tleumuratova A. JAHON ANIMATSIYA SAN’ATIDA TARIXIY MAVZU, OBRAZLAR TALQINI VA O’ZBEK ANIMATSIYA SAN’ATIDA TUTGAN O’RNI //ВЕСТИНИК

КАРАКАЛПАКСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ
БЕРДАХА. – 2023. – Т. 61. – №. 3. – С. 221-223.

29. Tleumuratova A. HISTORICAL THEME IN WORLD ANIMATION ART,
INTERPRETATION OF IMAGES AND ITS ROLE IN UZBEK ANIMATION ART
//Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 1105-1111.